

[269] h-ema – DSGVO-konforme Anwendung für Ecological Momentary Assessment.

Elena Shebotinova¹, Nadine Scholten¹, David Bascom², Jenny Prüfe³

¹Universitätsklinikum Bonn, Forschungsstelle für Gesundheitskommunikation und Versorgungsforschung (CHSR), Klinik und Poliklinik für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie, Bonn, Deutschland, ²eingradplus GmbH, Wiesbaden, Deutschland, ³Universitätsklinikum Düsseldorf, Klinik für Allgemeine Pädiatrie, Neonatologie und Kinderkardiologie und Center for Health and Society (chs), Düsseldorf, Deutschland

Hintergrund:

Ecological Momentary Assessment (EMA) ist eine Methode zur Erfassung von Erfahrungen und Verhalten von Probanden in Echtzeit unter Alltagsbedingungen durch wiederholte Messungen (Shiffman et al., 2008).

EMA-Apps ermöglichen eine bequeme Erhebung von Panel- und Zeitreihendaten mittels der eigenen Smartphones der Probanden. Datenschutz ist dabei essenziell, da EMA-Apps i. d. R. personenbezogene Daten wie E-Mail-Adresse oder Device-ID erfassen, die gemäß der DSGVO in der EU oder in Ländern mit angemessenem Datenschutzniveau verarbeitet werden müssen. In der EU stehen den Forschern jedoch nur wenige EMA-Apps zur Verfügung, die oft mit erheblichen Einschränkungen der Nutzung und/oder Funktionen verbunden sind (z.B. movisensXS, Formr) und damit nicht für alle Studien geeignet sind.

Zielsetzung:

Im Rahmen des Projekts PedSupport wird eine EMA-App (h-ema) für die Untersuchung von Belastungen und Bedürfnissen der Eltern chronisch kranker Kinder entwickelt, die DSGVO-konform ist und über die Funktionen verfügt, die eine langfristige (einjährige) Studienteilnahme fördern.

Methode:

Die Datenerhebung erfolgt primär über LimeSurvey. Die App sendet den Probanden Push-Benachrichtigungen mit einem Umfragelink auf ihr Smartphone, wobei die gewünschte Uhrzeit der Benachrichtigungen individuell festgelegt werden kann. Ihre Befragungsdaten werden den Probanden in ihrem Profil bereitgestellt. Zusätzlich bietet h-ema auch eine Tagebuchfunktion.

Alle Daten werden auf einem Server in Deutschland gespeichert. Für die Registrierung ist eine E-Mail-Adresse erforderlich, die verschlüsselt und getrennt von den Forschungsdaten gespeichert wird. Das Studienteam hat keinen Zugriff darauf.

Innerhalb der App erhält jeder Nutzer eine zufällig generierte App-Nutzer-ID, die unter anderem für die Verknüpfung der Antworten aus unterschiedlichen Befragungszeitpunkten im System erforderlich ist. Beim Export der Daten wird der Datensatz anonymisiert, sodass in dem finalen Datensatz keine App-Nutzer-IDs enthalten sind.

Die Kommunikation mit den Teilnehmenden erfolgt primär über einen, für das Studienteam anonymen Chat innerhalb der App.

Diskussion:

h-ema ist eine DSGVO-konforme EMA-App mit vielfältigen Funktionen, die eine nutzerfreundliche Anwendung für die Probanden gewährleisten und eine langfristige Studienteilnahme unterstützen sollen (z.B. individuelle Einstellungen, Kontaktmöglichkeit innerhalb der App, Darstellung der Ergebnisse). Sie ist über offizielle App-Stores verfügbar und mit allen gängigen Betriebssystemen kompatibel.

Einige Limitationen sind zu berücksichtigen. Da h-ema zum ersten Mal in einer Studie eingesetzt wird, könnten während der Erhebung noch technische Probleme auftreten. Zur Förderung der langfristigen Teilnahme werden verschiedene Funktionen genutzt, deren Einfluss auf die Messergebnisse jedoch nicht auszuschließen ist.

Implikation für Forschung:

h-ema kann als EMA-Tool für unterschiedliche Forschungsfragen angepasst werden. Die App wird ausschließlich auf deutschen Servern betrieben und verfügt über ein breites Spektrum an Funktionen, die je nach der Forschungsfrage flexibel eingesetzt werden können. Die Befragungen und die Texte in der App können für eine andere Studie unkompliziert ausgetauscht werden. Aktuell stehen in Deutschland oder in der EU keine vergleichbaren EMA-Apps mit ähnlichen Funktionen für die Forschung zur Verfügung.